

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI

Sharifbayeva Nigoraxon

*Namangan viloyati Namangan tumani 42-sonli maktabning Ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi
Elektron pochta: sharipov.yaxyohgagag@bk.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf haqida ayrim ma'lumotlar uning she'rlarida sifatdosh va ravishdoshning tahlil qilinishi haqidagi fikrlar boradi. Shoir she'rlarida go'zal tasvirlar bilan bir qatorda fe'ning vazifa shakllari ham juda sarmahsul ifodalangan.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, fe'ning vazifa shakllari, predikativlik, affiks, sifatdosh, ravishdosh, mayl.

THE USE OF PARTICIPLES AND GENERAL PARTICIPLES IN THE POEMS OF MUHAMMAD YUSUF

Sharifbayeva Nigorakhan

*Teacher of the native language and literature of school No. 42 of the Namangan
district of the Namangan region
E-mail: sharipov.yakhyohgagag@bk.ru*

Annotation: This article presents some information about Muhammad Yusuf and reflections on the analysis of adjectives and adverbs in his poems. In addition to beautiful images, the functional forms of the verb are also very productively expressed in the poet's verses.

Key words: Mohammed Yusuf, functional forms of the verb, predicative, affix, adjective, adverb, declension.

Muhammad Yusuf (asl [ism-sharifi](#) Yusupov Muhammadjon; [1954-yil 26-aprel](#), [Marhamat tumani](#) — [2001-yil 29-iyul](#), [Ellikqal'a tumani](#)) — [O'zbekiston xalq shoiri](#) (1998). Muhammad Yusuf [1954-yilning 26-aprelida Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. Rus tili va adabiyoti instituti](#)(hozirgi [O'zbekiston davlat jahon tillari](#)

[universiteti](#))ning [rus tili](#) va [adabiyoti fakultetini](#) tugatgan (1978).

Nashr etilgan she'riy to'plamlari:

- [„Tanish teraklar“](#) (1985)
- [„Bulbulga bir gapim bor“](#) (1987)
- [„Iltijo“](#) (1988),
- [„Uyqudagi qiz“](#) (1989)
- [„Halima enam allalari“](#) (1989)
- [„Ishq kemasi“](#) (1990)
- [„Ko'nglimda bir yor“](#) (1991),
- [„Bevafo ko'p ekan“](#) (1993)
- [„Yolg'onchi yor“](#) (1993)
- [„Erka kiyik“](#) (1995)
- [„Osmoning olib ketaman“](#) (1998)

Mazkur kitoblarga kirgan she'rlarda Muhammad Yusufga mansub bo'lgan avlodning eng oliyanob va yuksak insoniy fazilatlarini bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o'zbekona, sodda, ayni paytda ezgu, bokira va betakror tuyg'u hamda kechinmalari o'zining yorqin ifodasini topgan. So'zning badiiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg'ular tiniqligi, samimiylik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo'nda va yakdil ifodalay bilish Muhammad Yusuf she'riy uslubining yetakchi xususiyatlaridir. Uning qalamiga mansub aksariyat she'rlar tiniqli xonandalar tomonidan ijro etilmoqda.

Muhammad Yusuf-bu iqtidorli shoirning she'rlari o'z o'quvchilarini shunchalik tez topadiki, ular kundalik turmushimizda, to'y-marakalarimizda, sayl-safarlarimizda bizlarni kuzatib, yuragimizga iliq mehr, hayajon, intiqlik va yorug'likni baxshida etadi. SHoir juda salmoqli ijod qilgan. Menimcha, shoir she'rlarini o'qib undan ilhom olmagan, hayajonlanmagan, kishini o'zi topilmasa kerak. U tarixiy shaxslar, momolarimiz va bobolarimiz haqida yozgan. SHoirning „Notinch rux“, „Turg'unlik“, „Laganbardorlar“, „Usmon Nosir“, „Turkman qizga“, „Navoiy“ kabi she'rlari shular jumlasidandir. Biz shoirning „Bevafo ko'p ekan...“ she'riy kitobi asosida sifatdosh va ravishdoshlarni ko'rib chiqamiz. Sifatdoshlar fe'lning funksional formalaridan biridir.

Bu turdagi fe'l formalarining „sifatdosh“ deb atalishi ularning bir asosiy xususiyatiga ko'ra, ya'ni sifatlar kabi predmetning harakat belgisini atributiv yo'l bilan ifodalash sifatdoshlarning asosiy xususiyatidir.

Hozirgi o'zbek tilida keng qo'llanuvchi **kelgan, kelayotgan, keladigan** tipidagi sifatdoshning zamon jihatidan bir-biridan farqlanishini sezish qiyin emas.

Farzand dog'i kuydiradi kuygan sari,

Ko'z o'ngingdan ketmay sira diydalari.

Ona zorin tilab olgan bolalari-

Afg'on qirlarida qolgan bahodirlar...

(Armon)

Hozirgi o'zbek tilida sifatdosh yasovchilar ichida eng aktivi-**gan** affiksidir.

To'rt holat fe'li –**yot,tur,yur,o'tir** fe'llari.

-**gan** affiksi bilan qo'llanganda hozirgi zamon ma'nosi ham ifodalanadi.

Sen-shoxlari osmonlarga,

Tegib turgan chinorim.

Bosh egib turgan chinorim,

Qo'ynimdagi iftixorim.

(Vatan)

Esaversin, jannatlardan kelgan nasim,

Momo yerim,o'zingsan eng muqaddasim.

Bag'ringda jim, tinglab bu kun jon nafasim,

Ruximni allalab yotgan jahonim bor.

Odam bo'lib,bir odamni tushunmaslar,

Ko'zinda yosh, ko'rib ham goh o'kinmaslar.

Bosgan izim, poylab yurgan ey nokaslar,

Qabrdan qo'l, cho'zib turgan qalqonim bor.

(Ota)

Yana predmetning statik holatini bildiradi:

Qadim yurtga qaytsin qadim nolalarim,

Qumlar bosib qurimagan daryolarim.

(Madhim)

-**gan** affiksi bilan yasalgan sifatdosh statik holatni bildirganda,harakatning o'tgan zamonga oidligi ifodalanmaydi,balki predmetning hozirgi holati asosiy o'rinda bo'ladi.

Qancha kamga botmagan edim,

Qancha og'u yutmagan edim...

O'z bolamdan kutmagan edim...

Men dardimni kimga aytaman.

(Samarqand)

Sifatdoshning bu turi shaxs-son qo'shimchalarini olib,predikativ vazifasida qo'llanadi.Bunda u aniqlik maylining o'tgan zamon formasi hisoblanadi.Xullas,hozirgi o'zbek tilida sifatdosh yasovchi aktiv affiks sifatida –**gan** affiksini ko'rsatish mumkin.

Momam o'rib o'**sgan** soch,

O'sib tovon o'**pgan** soch,

O'sib tovon o'pganda

Yig'lab-yig'lab ket**gan** soch...

(Kokiling)

Sifatdoshning asosiy sintaktik vazifasi aniqlovchi bo'lib kelishdir. Ular otlashganda otlarga xos sintaktik vazifada keladi. SHaxs-son bilan tuslanib, mayl va zamon ma'nolarini ifodalaganda kesim vazifasida keladi.

Paxta terar yig'lab baxti kulganlar,
Omadi kulganlar, ahdi kulganlar.
Podsho bolalarin qahramon qilganlar.

(Turg'unlik)

Harakat belgisini bildiradigan, uni biror tomondan harakterlaydigan fe'l formasi ravishdosh deb ataladi. Ravishdosh faqat tuslanishli fe'llar bildirgan harakatnigina emas, balki sifatdosh, harakat nomi, xatto, so'f fe'l formasidagi fe'llar belgisini ham bildiradi.

O'tgan kuning-o'tgan kundir,
O'z boshingga yetgan kundir,
Qodiriyni bergan zamin,
Qodiriyni sotgan kun.
Qo'lin bog'lab,
Dilin bog'lab,
Yetaklashib ketgan kun,
Voh bolam! deb aytolmagan
Dudug'imsan, Vatanim...

(Vatanim)

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Muhammad Yusuf she'rlarida inson va hayot, ona Vatan tushunchalari mujassamlashgan. Uning she'rlarida xalq dardi o'ta samimiy va iliq tarzda aks ettiriladi. SHoir unutilib ketilayotgan qadryatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'rlaridagi oddiy obrazlar, ayni paytda munis va qadrdon, tub mohiyati ya'ni ular timsolida shu ona Vatan, muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mo'tabarligi aks ettirilgan.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch", T. "Ma'naviyat", 2008. 13-bet.
2. S. Mirvaliyev "O'zbek adiblari", T. "Fan", 1993. 74-bet.
3. M. Yusuf "Saylanma", T. "SHarq", 2012.
4. Geogle.uz.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.